

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО
СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Мирзакулов Уктамжон Алмардановия

Преподаватель кафедры русского языка и литературы,
Денауского института предпринимательства и педагогики,

mirzakulovuktam14@gmail.com

Буриев Отабек Карим угли

Студент Денауского института предпринимательства и педагогики

Otabikboriyev@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается молодёжный сленг как динамически развивающееся лингвистическое явление современного русского языка. Анализируются основные источники пополнения сленговой лексики, её функциональные особенности, а также роль интернет-коммуникации в распространении сленгизмов. Особое внимание уделяется процессам заимствования, словообразования и семантической трансформации лексических единиц в молодёжной среде.

Ключевые слова. Молодёжный сленг, современный русский язык, социолект, жаргон, арг, языковая норма, лексические заимствования, англицизмы, словообразование.

Abstract. This article examines youth slang as a dynamically developing linguistic phenomenon in modern Russian. It analyzes the main sources of slang vocabulary, its functional characteristics, and the role of internet communication in the dissemination of slang. Particular attention is paid to the processes of borrowing, word formation, and semantic transformation of lexical units among young people.

Keywords: Youth slang, modern Russian language, sociolect, jargon, argot, linguistic norm, lexical borrowings, Anglicisms, word formation.

Введение. Современный русский язык постоянно эволюционирует под воздействием различных факторов, включая социокультурные изменения, технологический прогресс и молодёжную культуру [1, с. 12]. Одним из ярких элементов этой эволюции является использование сленга, который оказывает значительное влияние на лексический состав и образ общения на русском языке. Внимание многих лингвистов сосредотачивается не только на литературном языке, но и на функционировании «аномальных» систем внутри него: диалектов, просторечий, жаргона. Молодёжный сленг представляет собой особый интерес

для исследователей, поскольку является наиболее подвижной и быстро обновляющейся частью лексики, чутко реагирующей на изменения в обществе.

Актуальность исследования молодёжного сленга обусловлена его значительным влиянием на лексический состав и коммуникативные практики носителей русского языка. Как отмечают исследователи, сленговый лексикон полно и последовательно объективирует молодёжную концептосферу, отражающую как коллективное мировидение и миропонимание, так и индивидуально-личностное начало [2, с. 109].

Терминологический аппарат исследования

Определение понятия «сленг» - В лингвистической науке существует множество подходов к определению термина «сленг». В широком смысле под сленгом понимают лексику, употребляемую в различных социальных группах, хотя чаще всего этот термин используют применительно к речи подростков и молодёжи [3, с. 354].

В отличие от арго — совокупности языковых средств, вырабатываемых членами определённых общественных групп для целей внутригрупповой, часто тайной коммуникации, — сленг не ставит своей целью скрыть информацию от непосвящённых [4, с. 8]. Если арго применим главным образом для описания речи преступных слоёв населения (например, «фраер» в значении «человек, чужой для уголовной среды», «стукач» — «доносчик»), то сленг выполняет иные функции в молодёжной среде.

По данным исследований, основные особенности жаргона (и сленга как его подвида) включают: нахождение за рамками литературного языка, устный, экспрессивный характер речи и социальную ограниченность [4, с. 10].

Соотношение понятий «жаргон», «сленг», «социолект» - В современной лингвистике для описания речи молодёжи используются различные термины. О.А. Анищенко в своей монографии «Генезис и функционирование молодёжного социолекта в русском языке национального периода» предлагает рассматривать молодёжную речь как социолект, подчёркивая её социальную обусловленность [5, с. 45]. Исследовательница прослеживает эволюцию от жаргонов воспитанников закрытых учебных заведений XIX века до богатого разнообразия современного молодёжного социолекта [5, с. 67].

М.А. Грачёв, выступавший научным редактором указанного издания, внёс значительный вклад в изучение русского жаргона, составив словарь современного молодёжного жаргона [6, с. 150]. В.С. Елистратов также занимался проблемами арго и жаргона, опубликовав «Словарь московского арго» [7, с. 200].

Источники пополнения молодёжного сленга

Иноязычные заимствования. Одним из основных источников пополнения современного молодёжного сленга являются заимствования, преимущественно из английского языка. Исследователи отмечают, что американский английский прочно завоевал своё место в речи молодёжи, рождая особый сленг нового поколения, которое «чилит» (от англ. chill — расслабляться), «хейтит» (от англ. hate — ненавидеть), использует «лайфхаки» (от англ. life hack) и т.д. [3, с. 355].

Причины активного заимствования англицизмов многообразны:

Потребность в наименовании новых предметов и явлений: смартфон, эйрподсы, гаджет [8, с. 49].

Стремление к точности номинации: например, «имидж» (image) — это не просто образ, а «целенаправленно формируемый образ в целях рекламирования»; «снеки» (snacks) — лёгкие закуски; «бренд» (brand) — фабричная марка, имеющая высокую репутацию у потребителей [8, с. 50].

Влияние глобализации и интернета: активное использование сети Интернет, поездки за границу, общение с иностранцами способствуют проникновению иноязычной лексики [3, с. 355].

А.Ю. Федорович в своём исследовании, посвящённом сопоставительному анализу источников пополнения молодёжного сленга в русском и английском языках, также подтверждает значительную роль заимствований в формировании современного сленгового лексикона [3, с. 354].

Исторические корни: от офенского языка к современному сленгу

Интересно, что явление социально ограниченной лексики имеет глубокие исторические корни. Как отмечается в исследованиях, уже в XV веке на Руси уличные торговцы (офени) сформировали свой тайный язык. Боясь ограбления, они использовали его, утаивая свои истинные цели и важную информацию о торговле. Офенский язык стал прообразом и основой нынешнего арго [9, с. 320].

Некоторые слова и выражения того времени встречаются в повседневной речи и сегодня, хотя их значение могло измениться. Например, у офеней слово «тройка» означало «еда», «костёр» — «город» [9, с. 322]. С XVIII века офенским языком начинают пользоваться и преступники, что зафиксировано в «Истории славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина» (1764 год) [9, с. 325].

Внутриязыковые процессы словообразования. Современный молодёжный сленг активно пополняется за счёт внутриязыковых

словообразовательных процессов. В частности, действует закон речевой экономии, который проявляется на разных уровнях языковой системы:

Сокращение и аббревиация: молодёжь часто использует сокращения для экономии времени (например, «зачётка» вместо «зачётная книжка», «электропоезд» от «электрический поезд») [4, с. 12].

Унификация грамматических форм: нулевое окончание в родительном падеже множественного числа (сто грамм вместо сто граммов, килограмм помидор вместо помидоров).

Е.А. Земская, исследовавшая новые явления в жаргоне рубежа XX-XXI веков, отмечала активизацию именно этих словообразовательных моделей в молодёжной речи [10, с. 125].

Функциональные особенности молодёжного сленга.

Социально-идентификационная функция. Молодёжный сленг играет важную роль в общении между молодыми людьми, помогая им чувствовать себя частью своей социальной группы или сообщества. Использование сленга позволяет маркировать принадлежность к определённой возрастной когорте, субкультуре или группе по интересам.

С.И. Левикова в своём исследовании рассматривала молодёжный сленг как своеобразный способ бытия, подчёркивая его роль в формировании идентичности молодого человека. Как отмечал Д.С. Лихачёв, язык социальных групп отражает особенности их мировосприятия и систему ценностей [9, с. 315].

Экспрессивная и эмоционально-оценочная функция. Сленг предоставляет молодёжи возможность выражать свою индивидуальность, креативность и чувства юмора. Экспрессивность является одной из базовых характеристик жаргонной лексики [4, с. 8].

В исследовании М.К. Абайдельдановой и Р. Гусмана Тирадо анализируется молодёжный сленг с оценочным значением. Авторы подчёркивают, что основным источником функционирования и распространения таких сленгизмов является глобальная сеть Интернет. Оценочность становится ключевой характеристикой многих сленговых единиц, позволяющей говорящему выражать своё отношение к предметам, явлениям и людям.

Мировоззренческая функция. Сленговый лексикон объективирует молодёжную концептосферу, отражающую как коллективное мировидение и миропонимание, так и индивидуально-личностное начало. Через сленг транслируются ценности, установки и стереотипы, характерные для молодого поколения.

Как отмечает Н.К. Шаяхметова, исследование процессов развития современного молодёжного лексикона в лингвокультурологическом аспекте позволяет выявить особенности менталитета и культурные доминанты молодёжи [2, с. 111].

Современные тенденции функционирования.

Роль интернета и цифровой коммуникации. Глобальная сеть Интернет является основным источником функционирования и распространения молодёжного сленга. Социальные сети, мессенджеры, форумы и игровые платформы создают среду для возникновения и быстрого распространения новых сленгизмов.

С.О. Дмитриева в своём диссертационном исследовании «Динамика молодёжного сленгового лексикона: лингвосоциокультурологический и лексикографический аспекты» (2024) рассматривает современные процессы обновления сленговой лексики, подчёркивая их тесную связь с цифровой средой [1, с. 15].

Региональные особенности. Молодёжный сленг может иметь региональные особенности, отражая специфику и культурные особенности различных территорий. В разных городах и регионах существуют свои уникальные слова и выражения, которые используются только местной молодёжью.

Т.Г. Никитина и Е.И. Рогалева занимались изучением региональной специфики сленга, составив региональный словарь сленга. В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитина также внесли вклад в систематизацию жаргонной лексики, подготовив «Большой словарь русского жаргона» [14, с. 250].

Восприятие сленга носителями языка. Исследование Е.А. Зайцевой, И.В. Новиковой и О.В. Гинзбург, опубликованное в журнале «Вопросы психолингвистики» (2024), посвящено восприятию глагольных заимствований носителями русского языка. Авторы выявляют особенности адаптации иноязычных элементов в молодёжном сленге и их оценку различными группами говорящих [15, с. 32].

Данные психолингвистических исследований показывают, что отношение к сленгу в обществе неоднозначно: от полного принятия и активного использования до резкого неприятия как явления, «засоряющего» русский язык.

Влияние сленга на литературный язык.

Обогащение лексического состава. Сленг играет ключевую роль в обновлении лексического состава русского языка, добавляя в него новые слова и

выражения. Этот процесс обогащает язык, предоставляя говорящим более разнообразные способы выражения своих мыслей и эмоций.

Многие слова, начинавшие свой путь как сленгизмы, со временем могут переходить в разряд общеупотребительной лексики или даже фиксироваться в словарях литературного языка. Как отмечал В.Н. Сергеев, исследовавший новые значения старых слов, семантические сдвиги в лексике часто начинаются именно в неформальной речи [16, с. 47].

Проблемы стандартизации и языковой нормы. Использование сленга создаёт определённые вызовы для стандартизации русского языка. Многие слова и выражения могут быть временными и переходными, что создаёт неопределённость в их включении в официальные словари и учебники [17, с. 120].

Л.П. Якубинский в своих работах по истории русского языка обращал внимание на диалектику взаимодействия нормированного языка и живых разговорных форм. Эта проблема сохраняет актуальность и сегодня, когда скорость языковых изменений значительно увеличилась.

Культурный обмен и глобализация. Сленг отражает культурный обмен и влияние иностранных языков на русский. Использование английских, французских и других заимствованных слов и выражений становится всё более распространённым, что отражает глобальную природу современного языка.

Современные медиа, включая фильмы, сериалы, музыку и видеоигры, оказывают значительное влияние на формирование молодёжного сленга. Поп-культура и знаменитости также вдохновляют создание новых слов и выражений, которые быстро становятся популярными среди молодёжи [3, с. 355].

Заключение. Молодёжный сленг представляет собой сложное и многогранное явление современного русского языка, выполняющее важные социальные и коммуникативные функции. Он служит не только средством общения и самовыражения молодёжи, но и отражает процессы, происходящие в обществе и культуре.

Основными источниками пополнения сленговой лексики являются иноязычные заимствования (преимущественно англицизмы), внутриязыковые словообразовательные процессы, а также семантическая трансформация существующих слов. Интернет и цифровая коммуникация выступают ключевой средой для возникновения и распространения новых сленгизмов.

Исследование молодёжного сленга важно не только для понимания современных языковых процессов, но и для прогнозирования путей развития русского литературного языка. [5, с. 210].

Дальнейшее изучение молодёжного сленга в лингвосоциокультурологическом и лексикографическом аспектах позволит глубже понять механизмы языковой эволюции и особенности репрезентации картины мира молодого поколения в языке.

Список использованной литературы

1. Дмитриева С.О. Динамика молодежного сленгового лексикона: лингвосоциокультурологический и лексикографический аспекты: автореферат дис. ... канд. филол. наук. — Калининград, 2024. — 25 с.
2. Шаяхметова Н.К. Процессы развития современного молодежного лексикона в лингвокультурологическом и лексикографическом аспектах // *Tiltanym*. — 2016. — № 1. — С. 106-111.
3. Федорович А.Ю. Источники пополнения современного молодежного сленга в русском и английском языках // *Эврика-2024: сб. науч. ст. XXI Международной науч. конф.* — Гродно: ГрГУ им. Янки Купалы, 2024. — С. 353-355.
4. Менов М.А., Никулин Д.В. Молодежный сленг как один из видов современного жаргона // *Юный ученый*. — 2022. — № 3 (55). — С. 3-15.
5. Анищенко О.А. Генезис и функционирование молодежного социолекта в русском языке национального периода / науч. ред. М.А. Грачев. — М.: Флинта: Наука, 2010. — 279 с.
6. Грачев М.А. Словарь современного молодежного жаргона. — М.: Эксмо, 2006. — 672 с.
7. Елистратов В.С. Словарь московского аргю. — М.: Русские словари, 2000. — 700 с.
8. Камалатдинова Д., Кабулова Л. Современный русский язык: сленг в речи молодежи // *Актуальные вопросы лингвистики и преподавания иностранных языков: достижения и инновации*. — 2024. — Т. 1, № 1. — С. 48-50.